

<https://10.5281/zenodo.15173544>

Xamidov B.

mayor, O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar akademiyasi 1-kurs maxsus fakulteti tinglovchisi (Tojikiston Respublikasi ofitseri)

ПРИМЕНЕНИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ПО ОПЫТУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ)

Аннотация. *Окружающая среда в Афганистане оказывает значительное влияние на тактику и выбор оружия для ведения боевых действий. Высокие горные системы, такие как Каракорум и Гиндукуш, предоставляют естественное укрытие для боевиков. Нелинейная борьба в горах требует одновременных атак на различные цели, что создает сложности в поддержании целостности между подразделениями. Ограниченное применение артиллерии, вызванное сложным ландшафтом, усугубляется метеорологическими условиями. Авиация также ограничена из-за высот и погодных факторов. В данной статье рассмотрены особенности применения артиллерийских подразделений армий США и Советского союза в Афганистане, влияние горных условий на ведения боевых действий. Проведено сравнение эффективности применения артиллерии двух мировых армий.*

Ключевые слова: *артиллерия, горы, эффективность применения артиллерии, авиация, тактика, нелинейная борьба*

RAKETA KUHLARI VA ARTILLERIYANING TOG' SHAROITIDA QO'LLANISHI (AFG'ONISTONDAGI JANGOVAR HARAKATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)

Annotatsiya. *Afg'onistonda atrof-muhit jangovar harakatlarning taktikasiga va qurol tanlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Karakorum va Hindukush kabi baland tog' tizmalari jangarilar uchun tabiiy yashirin joylarni taqdim etadi. Tog'larda chiziqli bo'lmagan kurash bir vaqtning o'zida turli maqsadlarga hujumlarni talab qiladi, bu esa bo'linmalar o'rtasida yaxlitlikni saqlashda qiyinchiliklar tug'diradi. Murakkab landshaft tufayli artilleriyani cheklangan qo'llash meteosharoit bilan kuchayadi. Aviatsiya ham balandlik va ob-havo omillari tufayli cheklangan. Ushbu maqolada Afg'onistonda AQSh va Sovet Ittifoqi qo'shinlarining artilleriya bo'linmalaridan foydalanish xususiyatlari, tog' sharoitlarining jangovar harakatlarga ta'siri ko'rib chiqilgan. Ikki armiyaning artilleriyani qo'llash samaradorligi taqqoslangan.*

Kalit so'zlar: *artilleriya, tog'lar, artilleriyani qo'llash samaradorligi, aviatsiya, taktika, chiziqli bo'lmagan kurash.*

APPLICATION OF ROCKET FORCES AND ARTILLERY IN MOUNTAIN CONDITIONS (BASED ON THE EXPERIENCE OF COMBAT OPERATIONS IN AFGHANISTAN)

Abstract. *The environment in Afghanistan significantly influences the tactics and choice of weapons for combat operations. High mountain systems, such as the Karakoram and the Hindu Kush, provide natural cover for militants. Nonlinear warfare in the mountains requires simultaneous attacks on various targets, which creates difficulties in maintaining integrity between units. The limited use of artillery, caused by the complex landscape, is exacerbated by meteorological conditions. Aviation is also limited by altitude and weather factors. This article discusses the features of the use of artillery units of the US and Soviet armies in Afghanistan, the influence of mountain conditions on combat operations, and compares the effectiveness of artillery use by two armies.*

Keywords: *artillery, mountains, effectiveness of artillery use, aviation, tactics, nonlinear warfare.*

ВВЕДЕНИЕ

Афганистан представляет собой уникальный театр боевых действий, где окружающая среда значительно влияет на тактику и выбор оружия. Высокие горные системы, такие как Каракорум и Гиндукуш, создают идеальные условия для укрытия боевиков и затрудняют действия регулярных войск. Нелинейная природа боевых действий в горах требует одновременных атак на различные цели, что усложняет поддержание целостности между подразделениями. Метеорологические условия, такие как низкое давление воздуха, перепады температуры и сильные ветра, увеличивают погрешность артиллерийской стрельбы и снижают эффективность авиации. Выносливость солдат также испытывается постоянными перепадами температуры, что требует частой ротации войск. В данной статье рассматриваются особенности ведения боевых действий в Афганистане, анализируются тактические подходы и приводятся примеры успешного применения артиллерии и авиации в условиях сложного ландшафта и экстремальных погодных условий.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В Афганистане окружающая среда диктует тактику и выбор оружия. Понимание условий обязывает принятие во внимание множества факторов. Динамика войны в горах включает в себя отсутствие чёткой линии фронта, неподготовленность солдат к действиям в горах, неправильное и непродуктивное размещение вооружения, меняющиеся погодные условия и температуры, которые снижают эффективность войск.

В Афганистане имеются высокие горные системы, такие как Каракорум на востоке, Гиндукуш в центре страны, Сулеймановы горы и Хребет Киртхар на границе с пакистанской провинцией Белуджистан, Хребет Пагман в районе Кабула. Эти горные образования возвышаются над двумя третьими территории Афганистана на 1500 метров и представляют собой естественное укрытие для боевиков.

Борьба в горных районах носит нелинейный характер. В то время как части (подразделения) продвигаются к намеченным объектам (целям), как на равнинной местности, возникают трудности в поддержании целостности между подразделениями, поскольку

они систематически растягиваются, продвигаясь от одной точки к другой. Фронты не обязательно должны проходить через последовательную цепь вершин, или хребтов; иногда требуются одновременные атаки на гребни, выступы и тактические цели в абсолютно разных направлениях. Долина, лежащая в тысячи метра ниже, может оказаться единственной постоянной местом для атаки.

Большинство армий тренируют и вооружают себя для войны в условиях обычной местности. Такие условия облегчают задачу командования и позволяют эффективно применять комбинированные силы. Идеальные условия ландшафта для механизированных войск – это широкие равнины, холмистая местность, плато, пустыни или малонаселенные области, для которых предпочтительны линейные и смежные подходы маневренной войны. В приграничной части на востоке Афганистана нет ни одного из этих условий [1].

Сложнейший ландшафт также ограничивает применение оружия огневой поддержки. Артиллерия находится в ограничениях, которые продиктованы наличием крутых дорожных перевалов и сильных изгибов местности. Всё это препятствует развёртыванию боевых машин и орудий. Для того чтобы войска могли использовать поддержку, на максимально дальних дистанциях, батареи должны делиться по секторам. Одно-два орудия на одну позицию покрывают максимально возможный радиус поражения. Для того чтобы максимально улучшить эффективность артиллерийской поддержки, подразделения размещают орудия на сгибах

местности и на обратных скатах гор. Выбор позиции также возможен на перевалах, возле деревень и вдоль долин.

Выбор позиции, в основном, обуславливается возможностью снабжения. Расположение артиллерии становится ещё более важным при обороне в горной местности. Стремительно меняющиеся высоты и неровный рельеф создают сложности в создании связанной по флангам линии сил. Метод размещения на обратных скатах также не лишён трудностей. В то время как такие позиции маскируют передвижения войск, они достаточно уязвимы сверху.

Метеорологические особенности накладывают свой отпечаток на размещении артиллерии на высокогорье. Низкое давление воздуха, температуры и сильные ветра делают стандартные таблицы стрельб – неэффективными. Всё это увеличивает погрешность. Нехватка свежих карт, привязок на местности и точных метеорологических данных – увеличивают вероятность ошибок в дальности и высоте. Для достижения точности огня, необходимо задействовать артиллерийских наблюдателей для выявления целей и корректирования стрельбы.

В список факторов необходимо включить и человеческую выносливость. Люди не могут долго выдерживать постоянные перепады температуры от +53 °C до -26°C, которые происходят в центральных горных районах Афганистана. Длительное пребывание в горных условиях обессиливает пехоту и её приходится часто отводить и заменять свежими частями. Такие условия накладывают больше ответственности на полевую артиллерию, которая должна компенсировать огневой мощью

отсутствие достаточных войсковых сил. У боевиков, которые постоянно находятся в таких условиях и приучены к ним, имеется больше преимущество, несмотря на их вооружение и численность.

Авиация ограничена в возможностях из-за высот. Атмосферные условия такие, как дожди, метели, туман, сильные ветра и разряженный воздух – существенно снижают её эффективность. Маскирующиеся наземные силы используют рельеф местности, который включает нависающие выступы, образующие множество естественных теней, для скрытного перемещения без риска быть замеченными с воздуха. Использование авиации в долинах очень опасно. Наличие стационарных средств противовоздушной обороны и множество портативных зенитных средств вынуждает авиацию летать выше. При таких условиях эффективность идентификации целей существенно снижается, а риск ударить по своим увеличивается. Вертолёты отлично показали себя в выявлении целей для артиллерии, однако погода и высоты ограничивают их эффективность. Шум приближающейся авиации также является проблемным фактором. У противника есть время на подготовку и укрытие среди скал и камней [2].

Американская история содержит много случаев успешно выполненных боевых задач в горах. Ядром этих успехов – была артиллерия, перемещаемая в горах и используемая в качестве прямой поддержки войск. Первое упоминание о таком применении артиллерии относится к 1776 году. Тогда войска полковника Генри Нокса переместили 56 орудий из Форта Тикондерога, через горы Белкшир. Эти орудия сыграли важнейшую роль в осаде Бостона. Другие свидетельства относятся к операциям американской

армии в итальянских Альпах, в Восточно-Корейских горах, во вьетнамских горах Чыонгшон. В каждом из этих мест, использование артиллерии строилось довольно типично, но в местности Афганистана армия столкнулась с другим типом боевых действий.

Армия США в Афганистане развёртывала свои подразделения точечным способом, при этом они были слишком малы и несвоевременны. Дивизионы полевой артиллерии поддержки развёртывались не в полном объеме. Батареи очень часто разворачивали только 50% орудий. Орудия, размещаемые на передовых оперативных базах, доставлялись вертолётами. Заняв однажды позицию, они редко, когда перемещались. Американская артиллерия была ограничена всего двумя калибрами – 105 мм и 155 мм, используемые для подавления огневых точек Талибана. Хотя они и доказали свою эффективность в обычных войнах, в горах Афганистана двух калибров явно было недостаточно. Ещё одним огневым средством поражения – являлась М 270. Это реактивная система залпового огня способная наносить огонь с высокой точностью. Однако самым оптимальным её применением был огонь по целям, находящихся вне прямого боевого соприкосновения с пехотой.

Ограниченное применение американских сил, в совокупности с творческой тактикой талибов, создало дилемму в активных действиях. Боевики атаковали укрепленные пункты с миномётами, тяжёлым и лёгким вооружением, с помощью гранатомётов, ракет и пулемётов. Дистанция, которую задавал противник своим вооружением, уберегала его от эффективного огня стрелкового оружия. Такая тактика позволяла небольшим группам боевиков атаковать

и сковывать силы технологически превосходящего их противника. В результате появилось два тактических поединка. Первый принадлежал пехоте, сражающейся в составе взвода-роты на дистанции одного километра или меньше. Второй принадлежал артиллерии, которая пыталась охватить дальний участок с выявленными небольшими силами на расстоянии до 30 километров [3].

Талибан, изучив тактику США, определил, что артиллерия остаётся на фиксированных позициях и ей недостаёт мобильности для поддержки, продвигающейся в горной местности пехоты. За восемь лет конфликта боевики досконально изучили возможности снарядов и взрывателей, а также ограничения вертолётов и самолётов. Используя укрытия и горные тропы, они могли обходить радары США и ограниченное число артиллерийских наблюдателей. Боевики использовали естественную флору, прочность и удалённость гор для обеспечения свободного маневра и создания условий для ведения боя на дальних дистанциях. Использование пещер вынуждало и без того обременённых солдат преследовать их вне досягаемости огня своей артиллерии. В то время как миномёты могли обеспечить оперативность, им всё равно не доставало мобильности, дальности и мощности для продолжительной борьбы с боевиками. Эти недостатки снижали способность достижения двух целей – выдавливания и преследования. Некорректное использование огневой мощи американскими войсками, существенно облегчило Талибану ведение боевых действий.

С 2009 года тактика боевиков изменилась и включала в себя залповый огонь из гранатомётов, миномётный огонь

и запуск ракет из кузовов грузовиков. Это позволяло группам боевиков осуществлять манёвры с рассечением коалиционных сил и захватом ключевых целей – застав и отдалённых городов. Нехватка коалиционных сил и артиллерии для поддержки войск позволило боевикам всё больше и дольше вести вооружённую борьбу вдоль обычных рубежей.

Для США Афганистан стал примером ограниченного последовательного ввода технических средств.

Советский опыт войны в Афганистане, в отличие от американского, привлекает своим вниманием существенными различиями. Для 2/3 советских дивизий, действовавших в условиях афганской местности, артиллерия прочно укрепилась как костяк армейских формирований.

Сложность войны в Афганистане привела Советы к парадоксальным выводам. На первый взгляд, казалось бы, что борьба с врагом, действующим асимметричными методами, на незнакомой территории, должна была склониться в пользу высококомобильных групп. Однако, опыт ведения войны советскими войсками убедительно доказал, что артиллерия остаётся центральным рычагом в борьбе с бандформированиями. Несмотря на ограниченную площадь манёвра, крутые горные перевалы и узкие долины, при творческом подходе к её использованию, артиллерия позволяет в некоторых случаях вести бой ограниченными силами пехотных формирований, а то и вообще без них. Более того, советская пехота осознала потребность соответствующей огневой поддержки и это позволяло ограниченному числу пехотных формирований контролировать местность по всей стране [4].

Работа советского артиллерийского корпуса была направлена на объединение

всех систем с общим планом операции, вместо того чтобы работать отдельно, исключая другие средства. Миномёты в достаточном количестве делили поле боя с гаубицами, авиация и орудия всевозможных калибров синхронно действовали против целей. Командование советских войск стремилось объединить как можно больше огневых средств для выполнения боевой задачи. Советская армия не позволяла моджахедам использовать окружающую среду в тактических целях и диктовать условия для тактики применения ракет и гаубиц. Как буксируемая, так и самоходная артиллерия доказали свою эффективность на поле боя.

Децентрализация артиллерии для поддержки пехотных взводов (рот и батальонов) доказала, что советские офицеры стали более адаптированы и прибегали к новаторским подходам. Советская армия, не особо склонная к переменам, доказала свою гибкость и способность адаптироваться к тактическим условиям.

Подвижные виды боя, высокая мобильность противника вызывали необходимость частого перемещения артиллерии. Смена огневых позиций проводилась и для того, чтобы не оставалось «мертвых зон», где порой и мортирная стрельба не обеспечивала эффективности огня. В таком случае в высоких горах Гиндукуша взаимодействие осуществлялось по принципу «я поражаю цели соседа, а он поражает цели, мешающие мне». В таких случаях (в Пандшере это наблюдалось повсеместно) заканчивалась децентрализация управления огнем в полковом звене и начиналась централизация огневыми средствами на уровне начальника артиллерии дивизии.

Следует отметить, что еще на стадии планирования артиллерийской поддержки не допускалось резервирование огневых подразделений даже для решения внезапно возникающих задач. Причина была одна: артиллерии не хватало. Артиллерийские подразделения (часто в составе взвода) были разбросаны по сторожевым заставам по всей зоне ответственности дивизии. Так, в 108-й МСД артиллерийские взводы находились в Гульбахоре, за Салангом, в Рухе, в Баграме даже в Кабуле располагалась 122-мм артиллерийская батарея Д-30, которая прикрывала штаб 40-й армии (дворец амина).

Применялись в ходе войны в Афганистане также различные комбинации. Порой эти комбинации явно отступали от правил стрельбы, но они применялись исходя из конкретных условий, если это сулило существенные выгоды в интересах выполнения тактической задачи. Так, во время боевых действий 180-го МСП совместно с 6-й пехотной дивизией национальной армии в провинции Порван в декабре 1985 года для воспреещения отхода противника из заблокированного района в горы было предложено следующее: создать на путях ожидаемого выхода противника из «блока» методически производимый заградительный огонь, из расчета не 50 м, а 80 м на орудие в течение двух часов.

Цель такого огневого воздействия была больше психологическая: раз там рвутся снаряды, значит, выход невозможен. За границей заградительного огня дистанционным методом двумя боевыми машинами «Ураган» было установлено минное поле. В результате противник при выходе из «блока» попадал на минное поле или под разрывы снарядов, неся большие потери. Остальная часть

моджахедов сдалась подразделениям 180-го МСП и Царандою.

В отдельных случаях, когда бой велся в «зеленой зоне» или киш-лаках, артиллерийскую поддержку осуществляли, применяя огневой вал, обычно одинарный. Так было, например, в ходе боевых действий 108-й мсд в ноябре 1984 года в Чарикарской долине (провинция Порван). Его рубежи назначались через 200–250 м в густо заросшей зоне и через 400–600 м – на открытой местности. Основное орудие батареи (как правило, 3-е) вело огонь по рубежам дымовым боеприпасом для указания направления движения атакующим (прочесывающим) подразделениям. Стрельба по рубежам начиналась залпами батарей и продолжалась беглым огнем до поступления команды (сигнала) на его перенос. Если сопротивление на каком-либо участке сразу сломить не удавалось, офицер-корректировщик по команде командира батальона (роты) сосредотачивал по нему огонь и вел его до полного подавления противника.

В ходе высоко динамичного развития боя управление, как правило, децентрализовалось, а основным огневым подразделением становилась артиллерийская батарея или даже взвод. С одной стороны, такое управление облегчает тесное взаимодействие артиллерии с пехотой, с другой, затрудняет маневр артиллерийским огнем, его сосредоточение, что противоречит замыслу вышестоящего командира.

Нередко в бою обстановка складывалась так, что надо было даже в ущерб внезапности обеспечить максимальную точность поражения противника артиллерийским огнем, например, при непосредственном соприкосновении

противоборствующих сторон. Ведь группы моджахедов находились порой на удалении 200–300 м от наступающих (прочесывающих) подразделений. В таких случаях применялась пристрелка, которую вели по измеренным отклонениям или по наблюдению знаков разрывов. Первый выстрел в таких условиях боя обязательно должен быть перелетным. Это значит, что к установкам для стрельбы по цели добавлялась 200 м с целью получить заведомо перелет и не попасть по своей пехоте. После одного-двух пристрелочных выстрелов переходили к стрельбе на поражение. Опыт боев еще раз убедил, что для принятия решения на подавление (уничтожение) цели в подобных условиях общевойсковым командирам необходимо знать технические характеристики артиллерийских систем и их возможности, обладать твердыми навыками в управлении штатными и приданными артиллерийскими подразделениями.

К примеру, заградительный огонь открывается в момент обнаружения подхода противника к рубежу и ведется беглым способом, пока боевики не прекратят движение, атаку или будут рассеяны. При необходимости на закрытых участках, в туман, дождь огонь может вестись в течение установленного времени. Для этого огонь открывают серией беглого огня по 2–4 снаряда на орудие, а затем продолжают методическим огнем 10–15 секунд – выстрел. Иногда огонь может вестись по участку местности с той лишь целью, чтобы это место продолжало оставаться пустым.

Эффективность советской артиллерии в боевых действиях в Афганистане, доказывают два известных примера. Первый – это артиллерийская засада, проведенная лейтенантом В. Кожбер-

геновым, командиром батареи Д-30, показывает точность, какую могли достигать Советы в непрямом и ненаблюдаемом огневом планировании, на уровне локальных операций. Второй – это применение самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в качестве огневой поддержки атаки на кишлачную зону в провинции Баглан в 1986 году (1985й). План операции заключался в последовательном сосредоточении огня на фронте 1,5 км, на глубину 3 км. Рубежи имели прямолинейные очертания, соответствующие конфигурации кварталов кишлачной зоны. Используя предыдущий боевой опыт, было принято решение вести последовательно сосредоточенный огонь прямой наводкой дивизионом «Акаций». Дивизион принимался за разрушение глинобитных сооружений на каждом намеченном рубеже после переноса огня артиллерии, стрелявшей с закрытых позиций. Перемещение артиллерийской группы прямой наводки от рубежа к рубежу проходило по батареям «скачками» 100–200 м за атакующими мотострелками, практически мгновенно поражая огневые точки. Советская армия, изменяющая тактику, полностью интегрирующая непрямой артиллерийский огонь в систему боя, добилась существенного успеха [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Горная война диктует свои условия. Противники должны менять свою тактику для изоляции и разрушения этих естественных крепостей, которые предоставляет местность. Для такой изоляции необходима артиллерия. Однако, для того чтобы соответствовать этим требованиям, артиллерия должна

стать мобильной и быть способной осуществлять поддержку малочисленным пехотным подразделениям, значительной огневой мощью. Пример Советского Союза убедительно показывает необходимость использования дополнительного вооружения от миномётов до ракет, от десантной до самоходной артиллерии. Также он показывает, что артиллерия играет существенную роль в планировании операций и может решительно подавить обороноспособность противника. Объективно можно констатировать, что армия США игнорирует факт того, что полевая артиллерия, в течении многих лет службы, доказала свою эффективность в различных боевых условиях. Не важно – наступление, отступление, или сдерживание противника – артиллерия добивалась успеха, в бесчисленном множестве операций. Командующие операциями полагаются на артиллерию как на огневое средство поддержки, в любой ситуации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Янус А., Баркалов Д. Советская артиллерия в Афганистане / А. Янус, Д. Баркалов // Арсенал Отечества. – 2022. – № 3 (59). С. 42-45.
2. Видуто В.П., Кириллов В.Г. Теоретические и практические аспекты боевых действий соединений (частей) ракетных войск и артиллерии в современной операции (бою) / В.П. Видуто, В.Г. Кириллов // Военная мысль. – 2019. – № 5. С. 42-49.
3. Передельский Г. Е., Панков М. П. Артиллерийский дивизион в бою 1989.
4. Передельский Г. Е. и др. Артиллерия в бою и операции 1980г.
5. Горная артиллерия // Военная энциклопедия / П. С. Грачёв. – Москва: Военное издательство, 1994.